

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**РАННИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРЕДИКТОРЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА**

Икрамова Феруза Ахадовна

к.м.н. ведущий эндокринолог

Нурбаев Фармон Эргашевич

зав. кафедрой ПВБ профессор

Ахмедов Нодир Ильхомович

эндокринолог

Ходжиева Гулирано Сайфуллаева

доцент каф. ПВБ

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Диабетическая кардиомиопатия является одним из наиболее тяжелых сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа, характеризующимся прогрессирующим структурно-функциональным ремоделированием миокарда и высоким риском развития хронической сердечной недостаточности. Особую актуальность проблема приобретает у пациентов, проживающих в условиях жаркого климата, где воздействие высоких температур, хронической дегидратации и метаболического стресса может способствовать более раннему развитию сердечно-сосудистых осложнений. Комплексная оценка HbA_{1c}, HOMA-IR, LVMI, E/e' и NT-proBNP позволяет повысить эффективность ранней диагностики диабетической кардиомиопатии, своевременно выявлять пациентов высокого сердечно-сосудистого риска и оптимизировать персонализированные лечебно-профилактические мероприятия, особенно у лиц, проживающих в условиях жаркого климата.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; диабетическая кардиомиопатия; ранняя диагностика; эхокардиография; тканевая доплерография; ремоделирование миокарда; диастолическая дисфункция; индекс массы миокарда левого желудочка; HbA1c; HOMA-IR; NT-proBNP; жаркий климат.

**EARLY CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC PREDICTORS OF
DIABETIC CARDIOMYOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
MELLITUS LIVING IN HOT CLIMATE CONDITIONS**

Feruza Akhadovna Ikramova

Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Leading Endocrinologist

Farmon Ergashevich Nurbaev

Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine

Nodir Ilkhomovich Akhmedov

Endocrinologist

Gulirano Sayfullaevna Khodjjeva

Associate Professor, Department of Propaedeutics of Internal Medicine

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Diabetic cardiomyopathy is one of the most severe cardiovascular complications of type 2 diabetes mellitus (T2DM), characterized by progressive structural and functional myocardial remodeling and an increased risk of developing chronic heart failure. The problem is particularly relevant in patients living under hot climate conditions, where prolonged exposure to high ambient temperatures, chronic dehydration, and metabolic stress may accelerate cardiovascular damage and promote earlier development of diabetic cardiomyopathy. A comprehensive assessment of glycated hemoglobin (HbA1c), the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), left ventricular mass index (LVMI), the E/e' ratio, and N-

terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) improves the early detection of diabetic cardiomyopathy, facilitates timely identification of patients at high cardiovascular risk, and enhances personalized preventive and therapeutic strategies, particularly among individuals residing in hot climate regions.

Keywords: type 2 diabetes mellitus; diabetic cardiomyopathy; early diagnosis; echocardiography; tissue Doppler imaging; myocardial remodeling; diastolic dysfunction; left ventricular mass index; HbA1c; HOMA-IR; NT-proBNP; hot climate.

Актуальность исследования: Диабетическая кардиомиопатия (ДКМП) является одной из наиболее значимых сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа (СД2), характеризующейся развитием структурных и функциональных изменений миокарда, не связанных с ишемической болезнью сердца или неконтролируемой артериальной гипертензией[1,2,3]. Несмотря на значительный прогресс в лечении сахарного диабета, сердечно-сосудистые осложнения остаются ведущей причиной инвалидизации и смертности данной категории пациентов. Особую актуальность представляет проблема ранней диагностики диабетической кардиомиопатии, поскольку патологическое ремоделирование миокарда начинается задолго до появления клинических симптомов хронической сердечной недостаточности[4,5,6]. Дополнительным неблагоприятным фактором является проживание пациентов в условиях жаркого климата, сопровождающееся хроническим тепловым стрессом, дегидратацией, активацией симпатико-адреналовой системы, усилением оксидативного стресса и нарушением метаболического гомеостаза. Однако влияние высоких температур окружающей среды на развитие диабетической кардиомиопатии изучено недостаточно[7,8,9].

Цель исследования-Разработать подход к ранней диагностике диабетической кардиомиопатии на основании комплексной клинической и эхокардиографической оценки.

Материалы и методы-В одномоментное исследование включены 180 пациентов с СД2 (108 мужчин и 72 женщины; средний возраст 56 лет). Выполнены клиническое обследование, лабораторная диагностика, эхокардиография, тканевая доплерография, корреляционный, логистический и ROC-анализ.

Результаты исследования-в ходе исследования рис.1. представлен сравнительный анализ основных клинических и эхокардиографических показателей.Проведенный сравнительный анализ продемонстрировал последовательное и статистически значимое ухудшение исследуемых показателей по мере прогрессирования диабетической кардиомиопатии. Практически все анализируемые параметры характеризовались достоверными межгрупповыми различиями ($p < 0,001$), что свидетельствует о тесной связи метаболических нарушений с процессами структурно-функционального ремоделирования миокарда.

Рис.1

Наиболее выраженная отрицательная динамика отмечалась у пациентов III группы, у которых были зарегистрированы максимальные значения показателей нарушения углеводного обмена и наиболее выраженные признаки поражения сердца.

Уровень HbA1c последовательно возрастал от I к III группе и составил $7,1 \pm 0,8\%$, $8,0 \pm 1,0\%$ и $9,2 \pm 1,1\%$ соответственно ($p < 0,001$).

Полученные данные свидетельствуют о постепенном ухудшении компенсации углеводного обмена по мере формирования диабетической кардиомиопатии. Разница между пациентами без признаков поражения миокарда и больными с выраженным ремоделированием сердца достигала около 30%.

Хроническая гипергликемия способствует накоплению конечных продуктов гликирования (AGEs), активации оксидативного стресса, повреждению митохондрий кардиомиоцитов и нарушению энергетического обмена, что рассматривается как один из ведущих механизмов развития диабетической кардиомиопатии.

Кроме того, повышение HbA1c отражает не только недостаточный контроль сахарного диабета, но и увеличение общей метаболической нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Индекс массы миокарда левого желудочка также демонстрировал последовательное увеличение:

- I группа — 92 ± 12 г/м²;
- II группа — 108 ± 15 г/м²;
- III группа — 128 ± 18 г/м² ($p < 0,001$).

Рост LVMI свидетельствует о прогрессирующем структурном ремоделировании миокарда.

Увеличение массы миокарда отражает процессы гипертрофии кардиомиоцитов, накопления интерстициального коллагена и развития миокардиального фиброза, возникающих под влиянием хронической гипергликемии, инсулинорезистентности и нейрогуморальной активации.

Следует отметить, что даже у пациентов II группы наблюдалось увеличение LVMI почти на 17% относительно пациентов без признаков кардиомиопатии, что указывает на возможность выявления патологического ремоделирования еще на доклиническом этапе заболевания.

Максимальные значения LVMI зарегистрированы в III группе, где прирост по сравнению с I группой составил около 39%, что свидетельствует о выраженном структурном поражении миокарда.

Индекс объема левого предсердия увеличивался синхронно с прогрессированием заболевания:

- I группа — 24 ± 5 мл/м²;
- II группа — 31 ± 6 мл/м²;
- III группа — 38 ± 7 мл/м² ($p < 0,001$).

Увеличение LAVI отражает хроническое повышение давления наполнения левого желудочка и является признанным интегральным показателем длительно существующей диастолической дисфункции.

Рост объема левого предсердия свидетельствует о постепенном ухудшении процессов расслабления миокарда и повышении жесткости стенки левого желудочка.

Полученные результаты подтверждают, что изменения предсердия начинают формироваться еще до появления клинических проявлений сердечной недостаточности.

Особенно выраженное увеличение LAVI наблюдалось в III группе, где данный показатель превышал значения I группы почти на 60%.

Наиболее выраженные изменения зарегистрированы при анализе отношения E/e' .

Средние значения составили:

I группа — $8,2 \pm 1,5$;

II группа — $11,3 \pm 2,1$;

III группа — $15,6 \pm 2,8$ ($p < 0,001$).

Показатель E/e' является одним из наиболее чувствительных эхокардиографических маркеров повышения давления наполнения левого желудочка и ранней диастолической дисфункции.

Уже у пациентов II группы наблюдалось увеличение данного параметра более чем на 35%, тогда как у пациентов III группы его значение практически удвоилось по сравнению с I группой. Полученные данные свидетельствуют, что нарушение процессов расслабления миокарда развивается значительно раньше снижения сократительной функции сердца. Именно поэтому показатель E/e' рассматривается как один из наиболее информативных ранних диагностических критериев диабетической кардиомиопатии.

Анализ представленных показателей позволяет проследить последовательность формирования диабетической кардиомиопатии. На первом этапе происходит ухудшение метаболического контроля заболевания, проявляющееся повышением уровня HbA1c. Далее хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность инициируют каскад патологических процессов, включающих оксидативный стресс, воспаление и эндотелиальную дисфункцию. Под воздействием этих факторов развивается гипертрофия миокарда, что сопровождается увеличением индекса массы миокарда левого желудочка. По мере прогрессирования ремоделирования нарушается процесс расслабления миокарда, что отражается увеличением отношения E/e' и постепенным ростом индекса объема левого предсердия.

Таким образом, изменения эхокардиографических показателей отражают последовательные стадии формирования диабетической кардиомиопатии — от субклинической диастолической дисфункции до выраженного структурного ремоделирования сердца. Полученные результаты подтверждают, что комбинированная оценка HbA1c, LVMI, LAVI и E/e' позволяет выявлять пациентов с высоким риском формирования диабетической кардиомиопатии еще до развития хронической сердечной недостаточности, что имеет важное значение для своевременного назначения профилактических и терапевтических мероприятий.

Заключение. Комплексная оценка HbA1c, HOMA-IR, LVMI, E/e' и NT-proBNP представляет собой информативный инструмент ранней диагностики диабетической кардиомиопатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, проживающих в условиях жаркого климата. Использование данного подхода в клинической практике может способствовать более раннему выявлению субклинического поражения миокарда, снижению риска прогрессирования хронической сердечной недостаточности и улучшению долгосрочного сердечно-сосудистого прогноза. Вместе с тем для окончательной валидации предложенной диагностической модели необходимы крупные проспективные многоцентровые исследования с длительным периодом наблюдения.

Список литературы

1. Rubler S, et al. New type of cardiomyopathy associated with diabetic glomerulosclerosis. *Am J Cardiol.* 1972;30:595–602.
2. Kannel WB, et al. Role of diabetes in congestive heart failure. *Am J Cardiol.* 1974;34:29–34.
3. Seferović PM, Paulus WJ. Clinical diabetic cardiomyopathy. *Eur Heart J.* 2015;36:1718–1727.
4. Jia G, et al. Diabetic cardiomyopathy: an update. *Diabetes Res Clin Pract.* 2018;143:383–396.

5. Bugger H, Abel ED. Molecular mechanisms of diabetic cardiomyopathy. *Diabetologia*. 2014;57:660–671.
6. Dillmann WH. Diabetic cardiomyopathy. *Circ Res*. 2019;124:1160–1162.
7. Boudina S, Abel ED. Diabetic cardiomyopathy revisited. *Circulation*. 2007;115:3213–3223.
8. Aneja A, et al. Diabetic cardiomyopathy: insights into pathogenesis. *Cardiovasc Diabetol*. 2008;7:34.
9. Forbes JM, Cooper ME. Mechanisms of diabetic complications. *Physiol Rev*. 2013;93:137–188.